

LE LANGAGE EST-IL UN PRODUIT SOCIAL OU UNE APTITUDE INNEE DE L'HOMME ? UNE ETUDE ANALYTIQUE DE L'ORIGINE DU LANGAGE

TANITOLORUN, EZEKIEL OLADELE (Ph.D)

Department of French

TAI SOLARIN UNIVERSITY OF EDUCATION, IJAGUN, IJEBU-ODE, NIGERIA

tanitoloruneo@tasued.edu.ng

ADEAGBO, TUNDE JOHN (Ph.D)

Department of French

NASARAWA STATE UNIVERSITY, KEFFI, NIGERIA

adeagbotundejohn@nsuk.edu.ng

And

AJAYI, PETER TAIWO

Department of French

LAGOS STATE UNIVERSITY OF EDUCATION, OTO/IJANIKIN, LAGOS STATE, NIGERIA

ajayipt@lasued.edu.ng

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15793866>

Résumé

Le langage est la particularité de l'homme. Il se différencie des autres espèces de créature possédant un langage moins développé. Le langage humain est doublement structuré. Nous avons de multiples langues dans la société. Les idées qui se partagent par rapport aux sources du langage humain est notre préoccupation dans cette étude. Nous cherchons à savoir si les langues ont toutes une origine commune ou des développements parallèles. Peut-on dire que la langue est acquise ou apprise ? L'enfant une fois né, à des moments donnés, fait une progression rapide dans la langue de sa communauté. Quelle est même la source de la langue parlée par la communauté de l'enfant, plus précis, ses parents ? Pourrions-nous référer aux saintes écritures, à l'explication sociale ou à la science ? Pour répondre à toutes ces questions, nous nous sommes appuyés sur la théorie langagière bow-wow de Max Muller, Jean Jacques Rousseau, la théorie source humaine de Jean-François Dortier et la théorie de l'interaction humaine proposée par Jérôme Bruner au 19ème siècle. Selon eux, le premier développement du langage chez l'homme est fortement scientifique. Par notre méthodologique systémique de recherche d'informations, nous trouvons dans cette étude que le langage est au départ arbitraire et à même temps le produit des groupes sociolinguistiques et culturels.

Mots- clés : langage, australopithèques, homohabilis, homerectus, homosapiens.

Introduction

Tout homme a une aptitude particulière de pouvoir communiquer à d'autres hommes leurs sentiments, leurs désirs ou leurs ordres au moyen d'une langue. La langue est d'abord un système arbitraire de sons et de symboles utilisé par un groupe de personnes ou une communauté pour communiquer entre elles, exprimer une identité culturelle, entretenir des relations sociales ou comme source de plaisir. Les langues diffèrent par leurs sonorités, leurs grammaires, leurs vocabulaires et leurs structures de discours mais toutes sont des entités extrêmement complexes. Selon Ukoyen (1960 :31), le langage constitue la faculté humaine, lorsqu'on contemple l'homme comme un être ontologique existant dans les temps et l'espace.

A part l'homme, aucune créature sur la terre ne possède la faculté du langage. Ukoyen ajoute que le langage est le véritable "chaînon manquant" qui sépare l'homme de ses cousins les plus proches, à savoir les grands singes. Tout le monde utilise librement le langage dans la vie. L'animal le plus intelligent ne parle pas alors que l'homme le plus bête parle. Le perroquet, un est animal très intelligent. Il a été testé et c'est évident que le perroquet après une longue formation peut répéter ou émettre quelques mots de son maître mais ne peut pas s'exprimer de sa propre pensée. Le langage est utile dans les coins et recoins des villes et des villages, c'est-à-dire les communautés humaines les plus primitives aussi bien que parmi les héritiers des plus riches littératures du monde.

Du point de vue de Sonou (2009 :67) citant Cook (1991), la langue est au centre de la vie humaine. Elle est une des plus importantes voies d'expression de notre amour ou de notre haine aux gens. Selon lui, la langue est un produit acquis, un instrument de communication, un code constitué en un système de règles communes à une même communauté. Il ajoute que les langues ne sont pas tout à fait un produit de la nature dans le sens qu'un enfant ne peut pas acquérir une langue sans être plongé préalablement dans un bain linguistique spécifique or les langues ne sont pas non plus un produit de la culture car on ne peut pas changer le système d'une langue par décret.

Si la faculté du langage fait une partie intégrante de la personnalité humaine, par quels processus l'homme a-t-il acquis le langage articulé ? Est-il apparu subitement sur la terre muni d'un bagage intellectuel inné, en possession de toutes ses facultés physiques et mentales, y compris la faculté primordiale du langage, comme le prétendent les saints livres de l'homme, ou a-t-il suivi la route de l'évolution comme nous le dépeint l'embryologie d'une part et le développement linguistique des enfants d'autre part ? (Ukoyen 1996 :31). Voilà autant de préoccupations qui nous inspirent dans le choix du présent thème :

"Le langage est-il un produit social ou une aptitude innée de l'homme ? Une étude analytique de l'origine de langage".

Cadre Théorique

Afin d'analyser convenablement les données, nous adoptons les théories relatives aux origines du langage telles que la théorie de la source humanitaire de Jean- François Dortier, qui postule que l'homme s'est produit plus de deux millions d'années quelque part dans la savane africaine. Nous nous sommes appuyés sur d'autres théories d'origines langagières telles que celles de Bruner et Rousseau,

Méthodologie

Pour mener à bien cette étude, nous avons recueilli les données calquant sur des théories de Jean Jacques Rousseau et Bruner. Nous avons aussi fait recours aux perspectives biologiques, sociales et spirituelles.

Relation entre langue et langage

Le langage est une faculté universelle qui n'est pas restreinte aux hommes. Il existe plusieurs formes de langage à savoir le langage gestuel, le langage des fleurs, le langage de l'odeur, le langage

des animaux, le langage du son et même des machines. Ce qui nous concerne ici, dans ce travail, est le langage humain. L'homme a des facteurs innés que l'animal ne possède pas. C'est ce qui nous amène à dire plus haut que l'animal le plus intelligent ne parle pas alors que l'homme le plus bête parle.

Selon Larousse (2012 :613), le langage est la faculté propre à l'homme d'exprimer et de communiquer sa pensée au moyen d'un système de signes vocaux ou graphiques. Dubois et al (1973 :274), soutiennent que le langage est la capacité spécifique à l'espace humaine de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux mettant en jeu une technique corporelle complexe et supposant l'existence d'une fonction symbolique et de centres nerveux génétiquement spécialisés. Ce système de signes vocaux utilisé par un groupe social ou (communauté linguistique) déterminé constitue une langue particulière. De son point de vue, Robert (2002) voit le langage comme une étude empirique issue de la linguistique. Le langage est d'ailleurs la faculté de mettre en œuvre un système de signe linguistique permettant la communication et l'expression de la pensée. Il est aussi la faculté de communiquer la pensée par un système de signes (langage par geste) et en particulier par le moyen de la langue associé à la parole.

Selon Sonou (2009 :22), le langage est divisé en deux parties, à savoir, la langue qui est un instrument de communication dans la société et la parole qui est une fonction de cet instrument, un acte individuel :

La langue est à la fois un produit social de la faculté du langage. Il est un ensemble de conversations nécessaire et adopté par le corps social pour permettre l'exercice de cette faculté chez les individus. La langue est par conséquent la matérialisation du langage chez les membres d'une communauté humaine. Si la langue présente la composante sociale du langage, la parole est l'usage que l'individu fait de sa langue dans les situations de communications déterminées. Dubois et al (1973:258) souligne que dès qu'on cherche à faire la théorie du langage, c'est-à-dire la distinction langue/parole, l'étude du langage comporte deux parties: l'une essentielle, a pour objet l'étude de la langue, qui est sociale dans son essence et indépendante de l'individu: l'autre secondaire a pour objet la partie individuelle de la langue, c'est-à-dire la parole. Cette dernière Selon Sonou (2009:25) est la faculté d'expression propre à l'être humain. c'est aussi la capacité personnelle à parler et à s'exprimer oralement. Selon lui, donner une parole veut dire respecter ce qu'on a dit. Lorsqu'un individu parle, l'expression venant de lui est un ensemble de signes qui établit une chaîne parlée. Cette chaîne parlée peut être linéaire selon l'arrangement des mots. On parle ici d'axe syntagmatique ou linéaire et d'axe paradigmatique ou parallèle qui sont des axes linguistiques.

Source de langue chez l'homme

Du point de vue de Ukoyen (1993:17-18), c'est un truisme de dire qu'entendre et parler sont des impulsions innées chez l'homme à la différence de l'acte de lire et d'écrire qu'on doit apprendre de façon artificielle. Nous pouvons tirer de ce point de vue que lorsqu'un enfant est né, il y a déjà ces impulsions déjà bâties en lui. Il est évident que l'enfant a déjà le son des sa naissance, mais comment est-ce que l'homme arrivait à s'exprime depuis sa création au monde ? Ukoyen (1996:33-34) citant Ferdinand de Saussure exprime que le problème de l'origine du langage est insoluble qu'il vaut mieux de ne pas s'en occuper. Quant à lui, de Saussure met l'accent sur la dimension sociale du langage : le langage est à la fois un produit collectif et un héritage de la période. La croissance et l'évolution du langage sont déterminées par les forces sociales et l'action du temps, lesquelles

échappent au contrôle de l'homme. Considèrent le langage comme un produit social, Ukoien déclare encore ainsi:

A n'importe quelle époque et si haut que nous remontons la langue apparait toujours comme un héritage de l'époque précédente, l'acte par lequel, à un moment donné, les noms seraient distribués aux choses ,par lequel un contrat serait passé entre les concepts et les images acoustiques -cet acte, nous pouvons le concevoir, mais il n'a jamais été consacré l'idée que les choses auraient pu se passer ainsi est suggérée par notre sentiment très vif de l'arbitraire du signe. En fait, aucune société ne connaît et n'a jamais connu la langue autrement que comme un produit hérité des générations précédentes et à prendre tel quel. C'est pourquoi la question de l'origine du langage n'a pas l'importance qu'on lui attribue généralement. Ce n'est pas même une conception à se poser ; le seul objet réel de la linguistique, c'est la vie normale et régulière d'un idiome déjà constitué. Un état de langage donné est toujours le produit de facteur historique, et ce sont ces facteurs qui expliquent pourquoi le signe est immuable, c'est-à-dire résiste à toute substitution arbitraire.

Cette déclaration indique que le langage pourrait être considéré comme un don de la faculté humaine qui remonte à un passé tellement indéfini que nous ne pourrions jamais dire avec certitude quand ou comment il est né.

Le langage se produit dans nos engagements sociaux des uns et des autres. Il peut être considéré comme par exemple deux enfants jumeaux nés le même jour. Un de ses enfants est mis dans une chambre où seule la maman le fréquente pour ses besoins d'alimentations sans lui dire un mot. L'autre enfant fait toujours partie de la famille où tout le monde le voit et il les voit aussi de temps en temps. Au fil de temps à un certain niveau d'âge, L'enfant caché pourrait arriver à faire des sons, mais ces sons ne pourraient être pas relatifs à aucune langue. Le deuxième enfant qui est ouvert à la famille et à tous les membres de la société serait en mesure des s'exprimer au fur et à mesure le langage de la famille et de sa communauté. C'est la raison pour laquelle, Dauraid (2008 :24)) postule que la langue est le produit des groupes linguistiques. Selon Trecourt ,(2021), la langue est l'objet d'un apprentissage et donc principalement acquise, même que la marche, le fait de se nourrir et de gérer ses imitations.

Évolution biologique de l'homme

Par évolution biologique nous voulons nous engager des recherches faites, mais biologiquement sur la création de l'homme et l'apparition du langage chez lui, et qui sont les grandes traits suivants:

Évolution darwinienne

Selon Larousse (2012:298), l'adjectif darwinien est relatif au nom darwinisme:

La théorie issue des travaux de Charles Darwin, selon laquelle l'évolution des espèces biologiques résulte d'une sélection naturelle des variations héréditaires qui sont favorables à la survie des individus, dans leur lutte concurrentielle pour la nourriture et la reproduction. Selon cette théorie, les premiers australopithèques sont apparus en Afrique il y a plus des 4 millions d'années. Ils auraient laissé leur place à 2 millions d'années qui eux-mêmes auraient laissé leur place à l'homoerectus (1.7

millions d'années) dont descendraient les premiers Homosapiens au plus tôt vers 300,000 ans. La plupart des archéologues et des généticiens s'accordent sur le fait que l'Homo a une origine africaine pour des raisons simples : la plupart des fossiles d'hominidés proviennent de l'Afrique. Mais des recherches plus récentes, sur la génétique des populations ont montré qu'il existait de plus grandes différences entre Africains et non-Africains qu'entre les populations humaines d'Asie et d'Europe. Nous suggérons ainsi ce schéma : AUSTRALOPITHQUES (Hominidés) - GENRE HOMO : Homohabilis – Homoerectus – Homo néanderthaliens – Homosapiens.

Théories anatomiques de l'origine du langage

Selon cette théorie, l'on peut affirmer que le langage serait apparu chez l'homosapiens moderne, notre ancêtre le plus proche. Cette théorie exprime que le langage humain serait étroitement lié au cerveau dont le développement date il y a 2 millions d'années chez les hominidés : les australopithèques (hominidés fossiles d'Afrique), (Larousse 2012 :84), avaient donc un système de communication proche de celui des animaux que nous connaissons aujourd'hui fait de l'étroite taille de leur cerveau. L'homo habilis avait quant à lui un cerveau de 40 à 50% plus grand que celui de l'australopithète, taille selon la théorie, tout de même insuffisante pour le développement du langage.

Pour l'homoerectus, la question reste ouverte. En effet, la taille de son cerveau était de 80% de la taille du cerveau humain actuel. Des chercheurs (voir *Encyclopédie encarta en ligne*) affirment que l'homo erectus était incapable de parler. Selon eux, son larynx était situé à une hauteur beaucoup trop élevée. La position chez l'homme actuel du larynx daterait d'environ 150,000 ans. Selon eux, on peut tout de même affirmer que si l'homoerectus était disposait d'une forme quelconque de langage, il était complètement différent de celle que nous disposons aujourd'hui entre les systèmes rudimentaires des animaux et la parole actuelle. On date selon cette théorie l'origine du langage à 100,000 ans. L'idée la plus souvent développée est celle d'une apparition du langage à la suite d'un abaissement du larynx coordonné à une flexion de la base du crâne, qui aurait dégagé une cavité pharyngée suffisamment volumineuse pour donner toute leur amplitude et leurs contrastes aux émis par les cordes vocales.

Contrairement à la théorie selon laquelle une modification du conduit vocal a permis l'émergence du langage, des chercheurs ont démontré que cette explication anatomique ne suffit pas. Pour eux, les ancêtres de l'homme moderne avaient aussi les capacités phonatoires que nous avons. Les études scientifiques ne s'entendent pas sur la date d'apparition du langage. Des travaux effectués par le paléontologue Jean-Louis Heim ont montré que les hommes néandertaliens ; se dit en Allemagne d'un homme fossile apparus en Europe il y a 200,000 ans et disparu il y a 300,000 ans après avoir coexisté avec l'homme moderne, Larousse (2012 :713) ; avaient une position du crâne assez proche de celui de l'être humain. Par la suite, de recherches scientifiques (voir *Encyclopédie encarta en ligne*) ont effectué des simulations articulatoires et acoustiques, utilisant des paramètres comme la hauteur du larynx, la profondeur de la cavité pharyngée, les mouvements des organes buccaux, ils ont conclu que la disposition du conduit vocal n'a que peu d'influence sur la réalisation des contrastes vocaliques maximaux "i", "a", et "ou", les mouvements de la langue et des lèvres permettant de compenser les différences anatomiques entre les conduits vocaux. Donc d'un point de vu morphologique, si l'on se base sur cette expérimentation, rien ne s'oppose à la parole de l'homme néandertal mais certainement pas articulée. La différence résidait dans le cerveau les capacités cognitives de l'homosapiens étant supérieures à celles des autres primates.

Rôle du cerveau

"Le langage se trouve dans le cerveau". Cette affirmation posée par la plupart des chercheurs et linguistes du XX^e siècle, selon la communauté scientifique, pourrait être la plus plausible.

L'étude de l'aphasie nous permet d'obtenir de nombreuses connaissances sur le langage. Selon Akmajin et al (2001 :528-560), un chirurgien Français Paul Broca dans les années 1860

observe d'importants troubles du langage chez des patients victimes de lésion localisées au cerveau de la troisième circonvolution cérébrale gauche. Quelques années plus tard, un psychiatre allemand, Carl Wernicke décrit un autre type de trouble du langage associé à des lésions situées au niveau de la première circonvolution temporale. L'étude des différents cas d'aphasiques a permis de définir les 'zones' cérébrales du langage: un patient atteint de l'aphasie de Broca peut obéir à des ordres mais est incapable de formuler des phrases correctes. Il ne peut pas bien s'exprimer. Un patient souffrant de l'aphasie de Wernicke, l'aphasie sensitive, perd la signification individuelle des mots parlés et écrits, et produit des phrases beaucoup plus fluides mais incompréhensibles. Ces deux études sont alors des complémentarités.

La croyance religieuse

Une autre histoire autour de l'origine de la multiplication de langue est la croyance religieuse du christianisme appelée la Petite Pentecôte. Ukoyen (1993 :14); Citant de la Sainte Bible:

Le phénomène de la pentecôte est aux antipodes de la catastrophe de Babel où l'unique langue primordiale de l'humanité a été fracassée sans appel, donnant par la suite naissance à une pléthore de rejets divergents et des murs d'incompréhension infranchissables au sein d'une famille naguère et heureuse, et la dispersion inévitable de l'humanité sur la terre toute entière. De plus, il signale la possibilité de compréhension mutuelle entre toutes les communautés linguistiques du monde, non par un retour à l'unité linguistique d'avant Babel à jamais perdu, mais par la communauté interlinguale entre les hommes.

Le christianisme parle aujourd'hui de la multiplicité de langues dans le monde par rapports au jour de la pentecôte qui a été manifesté par la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, soit au contraire que les oreilles de leurs auditeurs aient été subitement ouvertes de sorte qu'ils puissent comprendre les Apôtres comme si ceux-ci s'exprimaient dans les langues maternelles de ceux-là; La Sainte Bible: Actes des Apôtres (2 : 1-17) :

Le jour de la pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous unis. Soudains retentit du ciel un fracas semblable à d'une bourrasque de vent et ce bruit remplit toute la où ils étaient assis. Alors ils virent paraître comme des langues de feu qui, se partagent, vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler des Langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, en ce moment, séjournait à Jérusalem des Juifs pieux, Originaires de toutes les nations qui sont sous le ciel. A ce bruit, Ils accourent en foule, tout interdit de ce que chacun entendait parler sa propre langue. Hors d'eux-mêmes, ils manifestaient leur stupéfaction : Hé quoi! tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens? Comment se fait-il alors que nous les entendions parler chacun notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Elamites gens de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte et des provinces de Libye, voisine de Cyrène, Pèlerins de Rome, Juifs ou Prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons proclamer dans nos propres langues les merveilles de Dieu.

*Dans leur ahurissement, ne sachant que penser, ils se demandaient les
Uns aux autres : Qu'est-ce que cela veut dire ?*

Notre citation de la Sainte Bible prouve la manifestation plurilingue du Saint-Esprit. Mais nous pouvons noter qu'avant la Pentecôte, les Apôtres se servaient d'une code linguistique unique dont la source n'a pas été élucidée.

Conclusion

Le langage n'a été invitée qu'une seule fois. La vraie origine des langues reste toujours à être généralement acceptée vu la complexité des mécanismes mis en cause. Nous avons pu révéler dans ce travail que l'apparition du langage a signalé le moment où les hominidés primitifs sont devenus de véritables hommes. Ceci explique que l'homme a pris conscience de sa propre existence en tant qu'être ontologique, ce qui, sous l'optique évolutionnaire, est comparable aux rapports existant entre l'homosapiens et les hominidés primitifs ou entre l'adulte et l'enfant. L'homme primitif en fut vivement conscient et, dans sa manière caractérisée d'expliquer les phénomènes naturels, nous avons aussi fait allusion à l'intervention divine, comme le montre la célèbre histoire biblique de la tour de Babel. L'apparition du langage chez l'humanité, quelles que soient les conditions qui l'ont commandée représente donc la réalisation du potentiel humain.

Références

- Akmajian Adrian et al (2008). *Linguistics, an Introduction to Language and Communication*, New Delhi, Prentice- Hall of Indian Private Limited
- Cook, V. (1991). *Second Language Learning and Language Teaching*, London. Hodder Hearluie Group.
- Dubois Jean et al. (1973). *La Nouvelle Grammaire du Français*, Canda, Librairie Larousse.
- Grevisse Maurice et Goose André (1980). *Nouvel Grammaire Française*, Paris-Gembloux, Editions Duculot.
- Jean-Francois Dortier (2019). *L'homme cet étrange* Essais, Editions Sciences Humaines, on <https://doi.org/10.3917/sh>.
- Larousse (2012). *Le Petit Larousse Illustré* Paris, Larousse.
- Martin Robert (2002). *Comprendre la Linguistique*, Paris, Presse Universitaire de France.
- Martinet André (1980). *Éléments de linguistique et la stylistique Générale*; Paris. Armand Collins.
- Schott Bourget V. (1994). *Approches de la linguistique*, Paris. Editions Nathan.
- Sonou K. (2009). *Initiation à la Linguistique, et à la Stylistique de la Langue Française*, Porto-Novo. Editions Sonou d'Afrique.
- Tanitolorun E.O. (2010). *L'Enseignement de la Langue Française au Nigeria : Cas des Apprenants de Langue Maternelle Yoruba*, Calavi, Mémotie de D.E.A Inédit
- Trécourt Fabien (2021), *Comment les enfants entrent dans la langue sur* <https://shs.caim.info> visité le 15mars 2025.
- Ukoyen Joseph (1993). *La Petite Pentecôte : Communication Interlinguale dans un Monde Plurilingue in la Revue Nigeriane d'Etudes Francaise (RENEF)*, Badagry, VFN, Edition F. Communications and Promotions
- Ukoyen Joseph (1996). *La Politique Linguistique Nationale et l'Enseignement des Langues au Nigeria published in la Revue Nigériane d'Etudes Françaises (RENEF)*, Badagry, VFN, Signal Educational Services Limited.
- Véronique Schott- Bourget (1991): *Approches de La Linguistique*, Paris, Editions Nathan.
- Willis J & Willis D, (2020) ; *Doing task based teaching*, (2nd.ed) Oxford University Press.

Site

http://culture.coe.fr/AEL_2001EYL/fr./diversite.html.

“Ecole de la diversité linguistique”

Encyclopédies:

Encyclopédie encarta en ligne,

www.encarta.msn.fr/article:phonation,cerveau,language,langageetlangues.